

Správa/Technical report

**Vplyv subvírusových, vírusových a mikrobiálnych fytopatogénov na kvalitu
a bezpečnosť potravín rastlinného pôvodu**

**Impact of subviral, viral and microbial phytopathogens on the quality and
safety of foods derived from plants**

Otakar Kúdela

Oddelenie rastlinnej virológie

Virologický ústav SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava

Obsah

Abstrakt	3
Abstract	4
1. Úvod	6
2. Viroidy	6
3. Rastlinné vírusy	7
3.1. Získaná systémová rezistencia.....	9
3.2. S patogenézou súvisiace bielkoviny.....	9
3.3. Interakcia rastlinný vírus - ľudský organizmus.....	10
4. Baktérie	11
4.1. Fytoplazmy.....	12
5. Huby	12
5.1. Bytové (indoor) huby (plesne).....	12
5.2. Mykotoxíny a bezpečnosť potravín.....	13
6. Závery a odporúčania	15
7. Literatúra	17
8. Zoznam skratiek	18

Abstrakt

Rastliny používané na priamu konzumáciu alebo výrobu rôzne spracovaných a upravených potravín môžu byť infikované početnými druhmi a izolátmi subvírusových, vírusových a mikrobiálnych fytopatogénov. Infekcia týmito fytopatogénmi môže byť bezpríznaková alebo sa prejaví viac či menej viditeľnými príznakmi, prípadne vedie k uhynutiu hostiteľskej rastliny.

Predmetom tejto štúdie je analýza interakcií viroidov, rastlinných vírusov, fytopatogénnych baktérii (vrátane fytoplaziem) a húb s hostiteľskými rastlinami z aspektu kvality a bezpečnosti (zdravotnej nezávadnosti) potravín. Štúdia popisuje vlastnosti a typy produktov vznikajúcich v procese infekcie kódovaných patogénom a hostiteľskou rastlinou a infekciou indukované zmeny v rastlinných bunkách, špecifických pletivách a orgánoch. Fytopatogény, produkty infekčných procesov a indukované zmeny sú posúdené v kontexte toxických účinkov (bakteriálne toxíny a mykotoxíny), asociácie s imunitným systémom ľudí a manifestáciou klinických príznakov (rastlinné vírusy), alergénnych faktorov (s patogenézou súvisiace bielkoviny), hladiny rastlinných zložiek (výživové faktory, fytohormóny, alkaloidy, lektíny ap.). V závere stanoviska sú navrhnuté opatrenia, ktoré by mohli byť nápomocné pri odstraňovaní alebo potláčaní škodlivých a potenciálne škodlivých účinkov potravín infikovaných fytopatogénmi.

Kľúčové slová: viroidy, vírusy, baktérie, huby, potraviny

Abstract

The plants used for direct consumption or for the production of miscellaneous processed and amended foods can be infected by numerous species and isolates of the subviral, viral and microbial phytopathogens. The infection is symptomless or manifests by more or less visible symptoms eventually causes plant host fate.

The subject matter of this study are the analyses of interactions of the viroids, plant viruses, plant bacteria (including phytoplasmas) and fungi with the host plants from the aspect of food quality and health safety. The study describes types and features of products encoded by pathogens and host plants emerging in the process of infection. Changes in plant cells, tissues, and organs induced by infection are defined. Phytopathogens, products of infection and induced changes are assessed in the relation to their toxic effects (bacterial toxins and mycotoxins), association with human immune system including the manifestation of clinic symptoms (plant viruses), allergenic activities (pathogenesis related proteins), and to the level of plant components (nutrients, phytohormones, alkaloids, lectins etc.).

In the conclusion of opinion are suggested the measurements which could be helpful for the elimination and/or minimalization of harmful or potentially harmful effects of foods infected by these phytopathogens.

Keywords: viroids, viruses, bacteria, fungi, foods

Mandát

Odbor bezpečnosti potravín a výživy prijal požiadavku expertov národnej odbornej vedeckej skupiny pre Biologické riziká vypracovať štúdiu o vplyve subvírusových, vírusových a mikrobiálnych fytopatogénov na kvalitu a bezpečnosť potravín rastlinného pôvodu, nakoľko takáto infekcia rastlín používaných na priamu konzumáciu alebo výrobu rôzne spracovaných a upravených potravín môže byť bezpríznaková alebo sa prejaví viac či menej viditeľnými príznakmi. Predmetom tejto štúdie je analýza interakcií viroidov, rastlinných vírusov, fytopatogénnych baktérií (vrátane fytoplazmiem) a húb s hostiteľskými rastlinami z aspektu kvality a bezpečnosti potravín.

Vypracovaním a zverejnením tejto štúdie na web stránke Ministerstva pôdohospodárstva SR (ďalej MP SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (ďalej EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MP SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

1. Úvod

Rastliny (približne 2000 druhov) používané pre potravinárske účely (priama konzumácia, výroba potravín) sú či už v procese pestovania, zberu, spracovania alebo skladovania vystavené ataku širokého spektra subvírusových, vírusových a mikrobiálnych fytopatogénov. Interakcia rastlín s uvedenými fytopatogénmi je komplexný a dynamický proces, v priebehu ktorého sú produkované komponenty kódované patogénmi, spúšťajú sa obranné mechanizmy hostiteľa a dochádza k štrukturálnym zmenám v bunkách a pletivách a zmenám v biosyntetických aktivitách. Existenciu a rozsahu týchto procesov nám v praxi demonštrujú napr. predajné siete, kde sa bežne stretávame s rastlinnými komoditami s viac alebo menej viditeľnými príznakmi infekcií – napr. mokré a suché hniloby, nekrózy, chlorózy, žltacky, deformácie plodov a častí rastlín ap. Základný a aplikovaný výskum priniesol rad dôležitých poznatkov o mechanizmoch interakcií patogénov s rastlinami, štrukturálnych a biologických aktivitách patogénov a tiež evolučných a environmentálnych aspektoch a súvislostiach. Mnohé z týchto poznatkov sa využívajú v rastlinnej prvovýrobe a niektorých spracovateľských technológiách. Vzhľadom k typom interakcií, rozsahu a chemickej povahe deštruktívnych procesov a skutočnosti, že takéto potraviny sú bežne dostupné a konzumované, prirodzene vyvstáva otázka, či a do akej miery sú tieto potraviny bezpečné. V súčasnosti sa kontroluje len prítomnosť niektorých druhov mykotoxínov. Okrem toho, že infikované rastliny majú väčšinou zníženú hladinu nutričných zložiek najnovšie výskumy naznačujú, že môžu tiež predstavovať zdravotné riziko aspoň pre určité skupiny konzumentov. Tento potenciál sa zistil u rastlinných vírusov, baktérií, húb a produktov obranných mechanizmov rastlín.

2. Viroidy

Viroidy sú subvírusové intracelulárne patogény vyšších rastlín. Patogén tvorí obnažená, kruhová ribonukleová kyselina - RNA o počte cca 250-400 nukleotidov (1). RNA nemá kódujúcu aktivitu. Množia sa spôsobom RNA-RNA transkripcie, pričom využívajú enzýmové aktivity svojho hostiteľa. V súčasnosti je známych asi 26 druhov viroidov rozdelených do dvoch čeľadí. Zástupcovia čeľade *Pospiviroidae* sa replikujú v jadre a akumulujú v jadierku, zatiaľ čo druhy čeľade *Avsunviroidae* sa replikujú a akumulujú v chloroplastoch.

Typickými hostiteľmi sú zemiak, citrusové plody, rajčiak, chmeľ, kokosové palmy, jablňo, broskyňa, hruška, vinič.(2).

Prenášané sú hlavne mechanicky (náradie, poľnohospodárska technika), vrúbľami a očkami. Je zistený tiež prenos semenom, peľom a hmyzom (vošky) (3,4).

Viroidy vstupujú do buniek cez poškodenú bunkovú stenu a po replikácii sa šíria do susedných buniek a do ďalších častí rastlín (1). Predpokladá sa účasť lektínu pri transporte viroidov. Infekcia sa najčastejšie prejavuje zakrpatenosťou, deformáciami listov a plodov a chlorózami. Mechanizmus vzniku infekčných príznakov nie je v podstate ešte objasnený. Viroidové infekcie sú väčšinou veľmi agresívne a poľnohospodárskej praxi spôsobujú vážne straty.

Na základe doterajších poznatkov potraviny infikované viroidmi nepredstavujú zdravotné riziko. Plodiny sú však často netypicky deformované a následkom infekcie majú nižšie hladiny niektorých výživových komponent. Infikovaná rastlina je oslabená a náchylná na sekundárne infekcie.

3. Rastlinné vírusy

Rastlinné vírusy reprezentujú pomerne početnú (76 rodov a 49 čeľadí – ICTV) a rôznorodú skupinu obligátnych vnútrobunkových parazitov rastlín. Rôznorodosť vírusov sa prejavuje na molekulovej úrovni (typ genómu a replikačný mechanizmus), morfológiou častíc a hostiteľským rozsahom. Od viroidov sa odlišujú komplexnejšou štruktúrou. V základe je častica vírusu zložená z genómu a bielkovinového obalu (kapsidu).

Interakcie rastlina - vírus sú značne komplexné a mnohé ich prejavy a procesy nie sú ešte spoľahlivo vysvetlené. Rastlinné vírusy na rozdiel od ľudských a živočíšnych (využívajú väzbu na receptor) infikujú hostiteľa pasívne, tzn. cestou poranení rastlinných povrchových pletív a bunkových stien, prostredníctvom vektorov (hmyz, háďatka, plazmodioforidy – napr. *Polymyxa graminis*), manipuláciou s rastlinou, vrúbľami a očkami, semenom a peľom (3). V infikovaných bunkách dochádza k množeniu vírusu a syntéze vírusových bielkovín (napr. replikačné a proteolytické enzýmy, bielkoviny kapsidu, pohybové bielkoviny – transport z bunky do bunky a k vodivým pletivám). Zjednodušene možno vírusové infekcie rozčleniť na lokálne (príznaky v mieste infekcie - napr. list) a systémové, kedy vírus prestupuje od miesta infekcie do ďalších častí rastlín (plody, semená, koreň, listy, kvety).

Typickými vonkajšími príznakmi infekcie rastlín vírusmi sú chlorotické a nekrotické škvrny (mozaiky), farebné zmeny listových ciev (žilnatiny), zvinovanie listov, deformácie plodov, zakrpatenosť, zmeny na výhonkoch ap. Tieto príznaky sú výsledkom porúch a deštrukčných procesov vyvolaných vplyvom infekcií. Redukuje sa napr. transport a absorpcia nutričných látok a fotoasimilátov, dochádza k poruchám v usporiadaní ultraštruktúr chloroplastov alebo degradácií pigmentov (4). Z dôvodu vírusovej infekcie, najmä systémovej, sú infikované rastliny nutrične oslabené, pletivá sú v rôznej miere poškodené a mnohé sú nekonzumovateľné. Napr. vírus šarky slivky za vhodných podmienok (odroda hostiteľa, agresivita vírusového izolátu, klimatické podmienky) spôsobuje výraznú deformáciu plodov, ktoré často opadajú pred dozretím a dužina plodu má úplne zmenenú konzistenciu (tzv. gumovitosť). Prirodzene, takéto plody nie sú vhodné na konzumáciu a tiež na ďalšie spracovanie (šťavy, džemy, liehoviny) z dôvodu nekvalitnej chuti finálnych produktov. Viacero vírusových druhov spôsobuje deformácie plodov bez významnejšej deštrukcie vnútorných pletív (napr. cuketa, uhorka). Nie sú oficiálne údaje o výživových parametroch takýchto plodov.

V priebehu evolúcie si rastliny vytvorili viac alebo menej účinné obranné mechanizmy ako proti živočíšnym a rastlinným parazitom (parazitické rastliny, hmyz, háďatka), tak i proti subvírusovým, vírusovým a mikrobiálnym patogénom (viroidy, vírusy, baktérie, fytoplazmy, huby). K takýmto mechanizmom patrí interferujúce RNA, syntéza produktov génov rezistencie, získaná systémová rezistencia a s patogenézou súvisiace bielkoviny (4). Produkty

niektorých mechanizmov majú aj priamy vzťah k zdraviu škodlivým alebo potencionálne zdraviu škodlivým potravinám .

3.1. Získaná systémová rezistencia

Získaná systémová rezistencia – SAR je súčasťou komplexu obranných mechanizmov, ktorými rastlina reaguje na biotické (vírusy, baktérie, huby, hmyz) a abiotické (poranenia, klimatické faktory, nedostatok živín, toxické látky v prostredí) stresy (5). Na vzniku SAR participuje súbor fytohormónov a ďalších zlúčenín (kyselina salicylová, salicyláty, etylén, systemin, kyselina jasmínová, metyl jasmonát). Podstatou SAR je stav, že atak patogéna v jednej časti rastliny indukuje rezistenciu v iných častiach. Vďaka prchavej forme kyseliny salicylovej (metyl salicylát) sa signál pre navodenie SAR prenáša aj na okolité rastliny. Kyselina salicylová, salicyláty a kyselina jasmínová sú potencionálne alergény. Salicyláty obsahujúce potraviny môžu byť problémom pre ľudí, ktorí sú alergickí napr. na fenol. Prirodzene sa vyskytujú v mnohých potravinách (kôstkoviny, pomaranče, olivy, uhorka, rajčina, melón, jahody atď.) a sú súčasťou viacerých potravinových produktov (napr. tabasko, majonézy, šalátové dressingy ap). Nekrotické škvrny na listoch (výsledok tzv. hypersenzitívnej odpovede) signalizujú vyššiu hladinu týchto látok v rastline.

3.2. S patogenézou súvisiace bielkoviny

Tzv. PRPs (pathogenesis related proteins – s patogenézou súvisiace bielkoviny), rastlinami kódovaných bielkovín, sa zistili v mnohých rodoch jedno a dvojkľúčolistových rastlín. (7). V súčasnosti sú identifikované PRPs rozčlenené do 17 čeľadí . Syntéza PRPs je indukovaná fytopatogénmi , chemikáliami (napr. salicylová kyselina, mastné kyseliny, anorganické soli) a fyzikálnymi faktormi (poranenia, UV-B žiarenie, osmotický šok, nízka teplota, vodný režim). Špeciálnou triedou PRPs induktorov sú rastlinné hormóny - etylén, jasmonát, kinetín, auxíny. PRPs sú prítomné vo všetkých častiach rastliny (listy, kvety, plody, koreň), pričom ich koncentrácia môže dosiahnuť napr. v listoch 5-10% totálnych bielkovín. Väčšina týchto

bielkovín vykazuje antifungálny účinok. Niektoré PRPs disponujú tiež antibakteriálnymi, antivírusovými, insekticídnymi a nematocídnymi vlastnosťami.

Porovnávacou štruktúrnou a sekvenčnou analýzou rastlinných (potravinových) alergénov sa zistilo, že až 25% z nich patrí do skupiny PRPs (8). PR alergény sú termo a acidostabilné (<3), viažu sa s IgE a sú odolné voči účinku proteolytických enzýmov. Niektoré sú v rastlinách prítomné konštitutívne. Z bežných potravín rastlinného pôvodu zdrojom PR alergénov je napr. rajčiak, uhorka, mrkva, petržlen, kukurica, jačmeň, pšenica, gaštan, paprika, chren, drobné ovocie.

3.3. Interakcia rastlinný vírus - ľudský organizmus

Vírus miernej (ľahkej) strakatosti papriky – PMMoV

V súčasnosti sa všeobecne akceptuje názor, že rastlinné vírusy a vírusy stavovcov existujú v dvoch odlišných a vzájomne sa neprekrývajúcich biologických prostrediach (nikách – niches) a nemajú spoločného hostiteľa v rastlinnej alebo živočíšnej ríši. Zdá sa však, že pre rastlinné vírusy by hranica medzi rastlinami a živočíchmi nemusela byť až taká hermetická. Na báze rastlinných vírusov sa pripravili experimentálne vakcíny (9,10). Niektoré rastlinné vírusy sa replikujú v hmyzích tkanivách (11). Zistil sa replikačný potenciál *Tomato spotted wilt virus* (vírus škvrnitého vädnutia rajčiaka) v ľudských bunkových líniách HeLa a diploidných fibroblastoch (12).

V kontexte interakcie rastlinný vírus - ľudský organizmus dôležitý výsledok prinieslo vyšetrenie stolice zdravých ľudských jedincov na prítomnosť RNA vírusov (13). Metagenomickou (metagenomika – analýza genómov z nekultivovaných vírusov a mikroorganizmov získaných priamo z prostredia) analýzou identifikovaných RNA vírusov sa zistilo, že dominantné zastúpenie (66,7%) má *Vírus ľahkej strakatosti papriky*.

Na uvedené zistenia nadviazala podstatne masívnejšia štúdia (14), v rámci ktorej sa metagenomicky vyšetruovala stolica na prítomnosť PMMoV nehnačkových, klinicky zachytených detských a dospelých pacientov. Sledovala sa prítomnosť vírusu v korelácii

s biologickými a klinickými symptómami (horúčka, abdominálne bolesti, pruritus) a prítomnosť anti-PMMoV IgM protilátok. V rámci štúdie sa tiež vyšetřovali bežné, komerčne dostupných, potravín (57% pozitívnych). Na základe výsledkov analýz sledovaných parametrov autori konštatovali, že uvedený vírus vyvoláva špecifickú imúnnu odpoveď, nie je neutrálny komponent v ľudskej črevnej flóre a je vysoko pravdepodobné, že je asociovaný s biologickými a klinickými symptómami.

4. Baktérie

I keď je známych cca 4000 prokaryotických organizmov, fytopatogénne vlastnosti vykazujú len asi 300 baktérií (15). Fytobaktérie kolonizujú povrchy nadzemných a koreňových častí rastliny. V prostredí sa šíria vektormi (hmyz, háďatká, vtáky), vodou, vzduchom a mechanicky.

Hostiteľ'a infikujú cez prirodzené otvory (napr. prieduchy) a trhliny. Počas infekcie ostávajú v medzibunkovom priestore, kde sa tiež množia (16). Na navodení infekcie participujú bakteriálne faktory patogenicity (17):

- enzýmy degradujúce bunkové steny (extracelulárne enzýmy ako napr. pektinázy, celulázy, proteázy)
- toxíny (tabtoxín, faseolotoxín, tentoxín, fusicoccin, viktorin, HMT-toxín, AK a AM toxín)
- efektorové bielkoviny (vylučované do medzibunkového priestoru alebo priamo do hostiteľ'ských buniek; niektoré potláčajú hostiteľ'ské obranné mechanizmy)
- fytohormóny (napr. pri infekcii agrobacterom dochádza k zmene hladiny auxínu, čo následne vyvoláva tvorbu tumorov)
- extracelulárne polysacharidy produkované baktériou

Vznik ochoreni sa prejaví napr. tumormi a vlasovitost'ou (hyperplázia), nekrotickými a chlorotickými škvrnami, mokrou hnilobou, spálou, svrabovitost'ou ap.

Ochorenia rastlín vyvolané bakteriálnou infekciou spôsobujú vážne ekonomické straty pre rastlinnú prvovýrobu (zemiaky, jadrovin, zelenina). Infikované plodiny sú značne poškodené a spravidla nekonzumovateľné. Je pravdepodobné, že konzumácia surových, baktériami infikovaných potravín môže spôsobiť zažívacie ťažkosti.

Niektoré kmene určitých druhov fyto baktérie vykazujú tzv. ambilaterálnu patogenitu. Sú schopné vyvolať ochorenia u rastlín ale aj ľudí (alebo komplikovať priebeh ochorenia) – *Pseudomonas aeruginosa* (mäkká hniloba dužinatých orgánov / zápaly močových ciest, mozgových blán, stredného ucha), *Burkholderia cepacea* (hniloba cibule / kolonizácia močových ciest), *Pantoea agglomerans* (hyperplázie u rastlín / prítomná v krvi imunologicky oslabených pacientov), *Serratia marcescens* (hniloba rastlinných pletív / septické komplikácie napr. pri cievkovaní) (15).

4.1. Fytoplazmy

Fytoplazmy sú mikroorganizmy podobné baktériám. V minulosti sa označovali ako mykoplazmám podobné organizmy – MLO. Sú to obligátne parazity rastlinných floémových pletív a niektorých druhov hmyzu. Na rozdiel od baktérií nemajú vyvinutú bunkovú stenu. Sú schopné infikovať približne 300 druhov rastlín. Typickými prejavmi infekcie sú žltacky a iné diskolorácie, metlovitosť, fylódie (listom podobné štruktúry namiesto kvetov) ap. Inhibujú fotosystém II a biosyntézu chlorofylu. Poľnohospodárstvu spôsobujú významné straty na produkcii niektorých plodín, napr. zemiaky, jablone, kôstkoviny (18). Nie sú známe údaje o spojitosti fytoplazmových infekcií s produkciou bezpečných potravín.

5. Huby

Fytopatogénne druhy (asi 5000 druhov) húb (Ascomycetes, Basidiomycetes) a oomycét sú veľmi rozmanitou skupinou mikroorganizmov so schopnosťou prežívať v rôznych ekosystémoch a vyvolávať prostredníctvom toxínov, degradačných produktov infekcie a alergénov početné ochorenia ľudí a živočíchov.

Hostiteľské rastliny infikujú prirodzenými otvormi (prieduchy alebo lenticely), cez poranenia, mechanickým tlakom alebo pôsobením enzýmov. Po vstupe do hostiteľa používajú tri hlavné kolonizačné stratégie . Biotrofné organizmy nechávajú rastlinnú bunku živú, nekrotrofné bunky ničia ešte pred kolonizáciou a hemibiotrofné ničia hostiteľské bunky až v neskoršom štádiu infekcie (19). Priebeh infekcie závisí od druhu patogéna a jeho genetickej výbavy (150 odlišných génov virulencie a patogenicity) ako aj fyzikálnych faktorov (vlhkosť, teplota). Ďalším dôležitým faktorom interakcie huba - hostiteľ sú obranné mechanizmy rastlín - HR, SAR, fytoalexínym, PRPs (20). Rozvinutá infekcia sa na plodinách a potravinách prejaví viac či menej typickými príznakmi – mäkká hniloba (často sprevádzaná kontamináciou fytoaktívnymi a inými druhmi húb), suchá hniloba (napr. v zemiakoch), povrchy plodín sú prerastené rôznofarebnými mycéliami, čierna hniloba koreňa (mrkva), spála klasov ap.

5.1. Bytové (indoor) huby (plesne)

Huby sú schopné obsadzovať najrôznejšie typy prostredia a to bez ohľadu na kvalitu a kvantitu živín a substrátov. Domy (byty, kancelárie, kuchyne, jedálne atď.) sú vzhľadom k typu dostupných substrátov veľmi vhodným prostredím. Okrem toho, že huby v tomto prostredí ničia potraviny a poškodzujú stavebné povrchy (omietky, sadrokartón, tesnenia ap.) vďaka svojej schopnosti produkovať mykotoxíny a alergény sú tiež vážnym zdravotným rizikom pre ľudí. Keďže negatívny efekt mykotoxínov je funkciou ich koncentrácie, trvania expozície a vnímavosti daného subjektu, nie sú ochorenia vyvolané týmto prostredím časté. Mykotoxíny (sekundárne metabolity) nie sú syntetizované konštitutívne, ale za určitých podmienok prostredia a nie všetky druhy húb sú schopné toxíny produkovať. Hlavnými producentami mykotoxínov v „indoor“ prostredí sú rody *Alternaria*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Stachybotrys* a *Fusarium* (21). Podľa SDAP databázy, tieto rody tiež produkujú početné alergény.

5.2. Mykotoxíny a bezpečnosť potravín

S problémom mykotoxínmi kontaminovaných potravín sa ľudstvo stretávalo zrejme už od čias organizovaného pestovania plodín (FAO,2001). Primárny kontakt s toxínmi je priama konzumácia kontaminovaných plodín alebo upravených potravín. Zdrojom môžu byť aj hospodárske zvieratá po konzumácii kontaminovaných krmív. V krajinách s rozvinutou poľnohospodárskou výrobou a potravinárskym priemyslom je výskyt toxínov kontrolovaný. Fytopatogénne huby a oomycéty sú primárne pôdne organizmy, niektoré sú úzko asociované s rastlinami alebo sú endofyty. Možnosť vznik ochorenia sa odvíja od vlastností daného druhu patogéna a ďalších faktorov ako sú napr. pestovateľské, pozberové a spracovateľské technológie, aplikácia tolerantných a rezistentných odrôd a fungicídov, stresové faktory ap.

Z aspektu produkcie potravín najvýznamnejšie toxíny sú (22):

- aflatoxíny B₁, B₂, G₁, G₂ (*Aspergillus parasiticus*, *A. flavus*)
- T-2 toxín (*Fusarium sporotrichoides*)
- deoxynivalenol, nivalenol, zearalenone (*F. graminearum*)
- fumonisin B₁ (*F. moniliforme*,)
- ochratoxín A (*Penicillium verrucosum*, *A. ochraceus*)

Aflatoxín je potencionalny karcinogén. Je asociovaný najmä s kukuricou, podzemnicou olejnuou, lieskovými orechmi, figami a niektorými olejnatými semenami. V potrasvinárskych komoditách je povolená úroveň 20 (parts per miliarda). V mlieku je povolená hladina výrazne prísnejšia.

T-2 toxín je produkovaný druhmi *Fusarium*. Poškodzuje črevný trakt, neraz so smrteľným účinkom.

Deoxynivalenol a nivalenol je produkovaný viacerými druhmi rodu *Fusarium*. U ľudí vyvoláva akútne gastrointestinálne ochorenia. Pre neprocesované zrno je limit 1ppm, 0,5ppm pre múku a procesované výrobky a 0,1ppm pre cereálne výrobky určené pre výživu detí.

Fumonisin sa môže vyskytovať v kukurici (príp. iných obilninách). Vyvoláva ochorenia u koní a ošípaných. Chronické nízke dávky u ľudí sú spájané s rakovinou pažeráka.

Zearalenone toxín je chemickou štruktúrou podobný ženskému hormónu estrogénu a jeho toxický efekt sa prejavuje na reprodukčných orgánoch.

Ochratoxín poškodzuje ľadviny a pečeň, je potencionalny karcinogén a oslabuje imunitný systém.

Do potravinového reťazca sa môžu (napr. pri sezónnom premnožení určitého druhu patogéna) dostať aj ďalšie mykotoxíny. Na našom pracovisku sme pri vyšetovaní mäkkých hnilôb komerčnej cibule zistili vysokú incidenciu druhov rodu *Botrytis*, ktoré môžu byť producentami patulínu (nepublikované). V obchodnej sieti sú pomerne bežné zemiaky postihnuté suchou hnilobou, ktorú spôsobujú druhy rodu *Fusarium*. Zistilo sa, že až 13 druhov tejto huby môže vyvolať toto ochorenie (23). Medzi nimi sú druhy produkujúce fumonisin B1, nivalenol, moniliformin, NT toxín, T1 a T2 toxín, zearalenone. Navyše rastlina zemiaka syntetizuje glykoalkaloidy solanin a alfa chaconine, ktoré majú fungicídny a pesticídny účinok a možno teda predpokladať, že napadnuté hl'uzy majú zvýšenú hladinu alkaloidov (dávka 2-5mg na kg telesnej hmotnosti vyvoláva toxické príznaky).

6. Závery a odporúčania

Rastliny a potravinárske výrobky obsahujúce zložky rastlinného pôvodu majú kľúčové postavenie vo výžive. Je preto veľmi dôležité aby tieto potraviny spĺňali výživové parametre a boli zdravotne bezpečné. Okrem toho sú tiež významnou obchodnou komoditou s dopadom napr. na zamestnanosť a rozvoj vidieka a súčasťou životného prostredia a krajiny tvorby.

V súčasnosti sa v rámci bezpečnosti potravín rastlinného pôvodu sleduje prítomnosť mykotoxínov a alergénov, prípadne kontaminácie ľudskými a živočíšnymi patogénmi. Niektoré druhy plodín sú vyšetované na prítomnosť a hladinu alkaloidov a lektínov.

Všetky fytopatogény prezentované v tomto stanovisku spôsobuje v priebehu infekčného procesu (interakcie) rozsiahle, pre rastlinu škodlivé, zmeny v biosyntetických procesoch, transporte látok a dochádza k dezintegrácii (rôzneho rozsahu) kľúčových štruktúr rastliny a to ako v listoch, plodoch, semenách, stonkách (kmeni), koreňoch, tak i v rozmnožovacích orgánoch. Výsledkom týchto dezintegračných procesov je vznik atypických, nových alebo zásadne zmenených chemických zlúčenín ako aj prítomnosť patogénmi kódovaných bielkovín a ďalších metabolitov. Treba objektívne konštatovať, že momentálne disponujeme len obmedzenými poznatkami o chemickej štruktúre týchto zlúčenín a ešte menej informácií máme o ich možných biologických prejavoch.

Ako „opačný“ príklad môže poslúžiť objav alergénneho potenciálu s patogenézou súvisiacich bielkovín (PRPs). Porovnávacou analýzou sekvencií a štruktúr PRPs a rastlinných alergénov sa zistilo, že viaceré alergénov sú vlastne PRPs. Je to dôležitý poznatok pretože vznik alergických reakcií sa v ľudskej populácii zvyšuje. V tejto súvislosti sa nastolila dilema, či gény PRPs sa majú využívať v šľachtiteľských programoch.

Novým fenoménom je interakcia rastlinných vírusov s ľudským organizmom. V prípade vírusu PMMoV (vírus ľahkej strakatosti papriky) sa ukázalo že po konzumácii infikovaných potravín vyvoláva v ľudskom organizme špecifickú imunitnú odpoveď a sú silné indície, že je asociovaný so vznikom klinických príznakov (horúčka, abdominálne bolesti, pruritus). Vice versa, v súčasnosti nemáme jednoznačný experimentálny dôkaz, ktorý by s úplnou istotou vylučoval možnosť interakcie rastlinného vírusu s ľudským alebo iným živočíšnym organizmom.

V kontexte vyššie uvedených údajov môžu byť potraviny rastlinného pôvodu kontaminované toxínmi, alergénmi, ambilaterálnymi baktériami, rastlinnými vírusmi s potenciou interakcie s ľudským organizmom a degradačnými produktami infekcie, ktorých biologické prejavy nie sú zatiaľ bližšie charakterizované. Prvým predpokladom znižovania, resp. zamedzenia možnosti vstupu týchto faktorov do potravinového reťazca je produkcia zdravých rastlín. Preto by sa mali podporovať aktivity rastlinnej prvovýroby v produkcii zdravých plodín. Ďalším predpokladom je dodržiavanie pravidiel spracovateľských technológií a kontrola (potravinárska) obchodovaných rastlinných komodít. Možno by bolo prospešné vytvorenie skupiny expertov, ktorá by sa v určitých prípadoch vyjadrovala ku kvalite a zdravotnej bezpečnosti potravín tohto typu.

Prirodzenou súčasťou tejto problematiky je výskum. Keďže ide o zdravotnú bezpečnosť, mala by sa vytvoriť užšia spolupráca fytopatologického výskumu a klinickej praxe. Na základe výsledkov výskumu možno štandardizovať vyšetrovacie postupy a metodiky a prijímať adekvátne opatrenia.

7. Literatúra

1. Taagris, E.M., Martinez de Alba, A.M., Gozmanova, M., Kalantideia, K. (2008). Viroids. *Cellular Microbiology* 10, 2168-2179.
2. Hammond, R.W., Owens, R.A. (2006). Viroids: New and continuing risks for horticultural and agricultural cropd. APSnet, Feature Story, November 2006, pp.13.
3. Zaitlin, M., Palukaidis, P. (2000). Advances in understanding plant viruses and virus diseases. *Annu.Rev.Phytopathology* 38, 117-143.
4. Stange, C. (2006). Plant-virus interactions during the infective process. *Ciencia Investigacion Agraria* 33, 1-18.
5. Ryals, J., Uknes, S., Ward, E. (1994). Systemic acquired resistance. *Plant Fysiol.* 104, 1109-1172.
6. Enyedl, A.,J., Yalpani, N., Silverman, P., Raskin,I. (1992). Signal molecules in systemic plant resistance to patophogens and pests. *Cell* 70, 879-886.
7. Edreva, A. (2005). Pathogenesis-related proteins: Research progress in the last 15 years. *Gen. Appl. Plant Physiology* 31, 102-124.
8. Hoffmann-Sommergruber, K. (2002). Ptahogenesis-related(PR)-proteins identified as allergens. *Biochem. Soc. Trans.* 30, 930-935.
9. Yusibov, V, Rabindran, S., Commabdeur, U., Twyman, R.,M., Fisher, R. (2006). The potential of plant virus vectors for vaccine production. *Drugs R D* 7, 203-217.
10. Laccase, P., Denis, J., Lapointe, R., Leclere, D., Lamarre, L.(2008). Novel plant virus-based vaccine induces protective cytotoxic T-lymphocyte-mediated antiviral imunity through denfritic cell maturation. *J.Virol.* 82, 789-791.
11. Medeiros, M.D., Resende, Rde, O., de Avita, A.C. (2004). The plant virus Tomato spotted wilt tospovirus activates the immune system of the main insect vector, *Frankinella occidentalis*. *J.Virol.* 78, 4976-4989.

12. de Medeiros, R.B., Figueredo, J., de O Resende R., De Avito, A.C. (2005). Expression of a viral polymerase-bound host factor turns human cell lines permissive to a plant- and insect-infecting virus. *Proc.Nat.Acad.Sci USA* 102, 1175-1180.
13. Zhang, T., Breitbar, M., Heng Lee, W., Run, J-Q., Wei, Ch., L., Soh, S W, L., Hibbard, M.L., Liu, E.T., Rohwer, F., Ruan, Y. (2006). RNA viral community in human feces: prevalence of plant pathogen viruses. *PLoS Biology* 4, 0108-0118.
14. Colson, P., Richet, H., Desues, Ch., Balique, F., Moat, V., Grob, J-J., Berbis, P., Lecoq, H., Harle, J-R., Berland, Y., Raoult, D. (2010). Pepper mild mottle virus, a plant virus associated with specific immune responses, fever, abdominal pains, and pruritus in human. *PLoS* 5, 1-12.
15. Kudela, V., Novacky, A., Fucikovsky, L. *Rostlinolékařská bakteriologie*. Akademia Praha, 2002, pp. 347, ISBN 80-200-0899-3.
16. Nomura, K. (2008). Molecular biological analysis of plant-bacteria interactions in disease. *J.Gen.Plant.Pathol.* 72, 410-411.
17. Durbin, R.D. (1991). Bacterial phytotoxins: mechanisms of action. *Experientia* 47, 776-783.
18. Hogenhout, S.A., Oshima, K., Ammar, E-D., Kakizawa, S., Kingdom, H.N., Namba, S. (2008). Phytoplasmas: bacteria that manipulate plants and insects. *Mol. Plant Pathology* 9, 403-423.
19. Hammond-Kosack, K.E., Parker, J.E. (2003). Deciphering plant-pathogen communication: fresh perspectives for molecular biology breeding. *Cur.Opin.Biotechnol.* 14, 147-193
20. Borad, V., Sriram, S. (2008). Pathogenesis-related proteins for the plant protection. *Asian J.Exp.Sci.* 22, 180-196.
21. Richard, J.L. (2007). Some major mycotoxins and their mycotoxicoses. *Int.J.Food Microbiol.* 119, 3-10.
22. Lilard-Roberts, S. Mycotoxin list. www.micotoxinas.com.br.
23. Cullen, D.W., Toth, I.K., Pitkin, Y. (2005). Use of quantitative molecular diagnostic assay to investigate Fusarium dry rot in potato stocks and soil. *Phytopathology* 95, 1462-1467.

8. Zoznam skratiek

- RNA - ribonukleová kyselina
- ICTV - International Committee on Taxonomy of Viruses
- ssRNA - jednovláknová RNA
- dsRNA - dvojláknová RNA
- ssDNA - jednovláknová deoxyribonukleová kyselina
- dsDNA - dvojláknová DANN
- SAR - systemic acquired resistance – získaná systémová rezistencia
- HR - hypersensitive response – hypersenzitívna odpoveď
- PMMoV - Pepper mild mottle virus
- MLO - Mycoplasma-like organisms

Dokument prešiel pripomienkovým konaním expertmi národných odborných vedeckých skupín. Pripomienky expertov a stanoviská autora sú k dispozícii na Odbore bezpečnosti potravín a výživy MPaRV SR.